

амнистия (Amnesty International) и Красный крест (Red Cross). Автор статьи настаивает на том, что социальные медиа сегодня – это самый быстрый, самый простой и самый эффективный способ коммуникации.

Ключевые слова: неправительственные организации, средства массовой коммуникации, социальные медиа, коммуникация, социальные сети.

* * *

УДК 355.1(477)

Хома Н. М.
доктор політичних наук, доцент кафедри теорії та історії політичної науки, Львівський національний університет ім. Івана Франка (Україна, Львів), khoma.nata@gmail.com

ВИЗУАЛІЗАЦІЯ ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСТМОДЕРНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДІЇ

Аналізується модернізація ролевої поведінки, новітні зразки політичної поведінки у постмодерній реальності за умов інформаційно-комунікаційної революції. Наголошується, що в добу постмодерну актуалізується участь і самовираження особи через креативні форми масової участі. Доводиться дослідницька гіпотеза про те, що в епоху постмодерну через візуалізацію з елементами гри досягається максимальна ефективність політичної дії. Звертається увага, що новітні форми політичної дії надають ефект емоційної підзарядки та відчуття спільної справи. Доводиться, що ефективна політична дія має бути емоційно забарвленою. Наголошено на конвергенції політики з різними мистецькими формами. Аналізуються чотири форми візуалізації постмодерної політичної дії: стріт-арт, інсталяція, флешмоб і перформанс.

Ключові слова: постмодерн, політична дія, інсталяція, перформанс, флешмоб, стріт-арт.

У ХХІ столітті методи засвоєння людиною вимог ролевої поведінки, політичних цінностей і орієнтирів стрімко модернізуються. Сьогодні демонструються креативні форми участі (закликів до участі) громади у суспільно-політичному процесі; нова інтернет-реальність стрімко змінює соціальне життя людей, стимулює до нових форм дії, демонструє нові зразки політичної поведінки. Вивчення нових методів засвоєння політичних цінностей значиме для оцінки впливу новітніх технологій соціалізації у постмодерній реальності за умов інформаційної революції.

Вважаємо, що окремі традиційні форми як політичної дії, так і залучення до неї, за нових умов є анахронічні або потребують модернізації, адекватної умовам глобалізованого соціуму. З постмодерном асоціюються невизначеність, відсутність канонів, карнавалізація, взаємодія, посилення самовираження людини. Якщо в добу модерну основною політичною дією було голосування, то в добу постмодерну актуалізується участь і самовираження особи через щораз незвичніші форми масової участі. Нашим дослідницьким завданням є доведення гіпотези про те, що в епоху постмодерну через візуалізацію з її елементами гри досягається максимальна ефективність політичної дії.

Дослідження візуалізації як характеристики політичної дії є практично нерозробленим сегментом вітчизняної політичної науки. Окремі новітні форми політичної дії представлені у розвідках щодо політичного перформансу (У. Ільницька, Т. Кремень, Р. Шехнер, С. Шомова), політичного стріт-арту (М. Чистякова), політичного флешмобу (С. Романенко, О. Шерман). Практично нерозробленою є тематика політичної інсталяції, політичного плакату та фотографії і под.

Новітні форми політичної поведінки ідеально вписуються в культурну матрицю постмодерну. Ці дії

сприймаються як такі, що не зумовлюють собою жодних наслідків і є одночасно й вчинком, й імітацією вчинку. Політична дія у постмодерній реальності фрагментарна, провокативна, в її основі – гра. У еру постмодерну змінюється модель розвитку, підвищується ступінь плюралізму трансформації, розширюється діапазон соціальних ролей людини.

Флешмоби, театралізовані перформанси, інсталяції, стріт-арт і под. досягають завдяки емоційності аполітичних верств населення, залучають їх шляхом надання політичній участі елементів гри (щоправда, це стосується лише великих міст України). Новітні форми політичної дії надають ефект емоційної підзарядки та відчуття спільної справи, разом із тим дають змогу учасникам відволіктись від буденності. Схоже, що політична дія має бути емоційно забарвленою, щоб бути ефективною.

Існує потужна конвергенція, глибокий сутнісний взаємозв'язок політики з різними мистецькими формами. Євромайдан та події, пов'язані із ним – це не тільки майданчик революційної боротьби, а й величезний художній простір, де є акумулювалися безліч жанрів (фотографії, графіті, політичні плакати, інсталяції, скульптури, карикатури та под.). Візуалізовані форми політичної дії на кшталт інсталяції, стріт-арту, перформансу і под. ніби поміщають глядача в незвичний контекст сприйняття, дозволяючи йому пережити відчуття, які у повсякденному житті малоймовірні. Це спроба подолання урбаністичного “гноблення середовищем” за допомогою створення несподіваних рішень декорування простору, рішень – іронічних, ігрових та експериментальних.

Особливою формою візуалізації політичного є *стріт-арт*, особливістю якого є яскраво виражений урбаністичний стиль. Політичний стріт-арт охоплює низку явищ, пов'язаних із публічною художньою активністю, об'єднує різні напрямки вуличної творчості, наприклад, графіті (візуальна інформація, яка з'являється у публічному просторі стихійно), муралізм (трудомісткий настінний живопис у публічному просторі) і под. В арсеналі засобів політичного стріт-арту – вуличні графарети, стікери, спрей-арт, аерозольне мистецтво, постери (некомерційні) та под.

Розповсюдження політичного стріт-арту співпадає зі становленням культури постмодерну. Представники політичного стріт-арту кермуються ідеєю, що “на війні діють всі засоби”, а тому хтось бере до рук зброю, а хтось – фарбу. Політичний стріт-арт – своєрідний дух часу, свіже віяння, додатковий комунікативний плацдарм, засіб мистецької боротьби. Майстри політичного стріт-арту освоюють сірі стіни міст, руйнуючи соціальні шаблони та політичні авторитети, авангардними малюнками. Цей вид художньої практики є відповіддю на виклики, що надходять людині від урбаністичного середовища.

Особливо політичний стріт-арт актуалізувався в Україні під час революційно-воєнних подій 2013–2014 рр. Патріотичний бум втілювався у багатьох креативних художніх формах: фарбування оглядово видимих об'єктів (наприклад, мостів, глухих стін багатоповерхівок, стел на в'їздах у населені пункти, набережних) у національні двоколори, декорування автомобілів, випуск дизайнерами колекцій із

патріотичними принтами, оформлення газонів, гігантські графіті, покривки люків. Тенденцією 2014 року є прокидання патріотизму, що призвело до перевтілення українських міст. Політичний стріт-арт має колосальну іміджеву силу: люди сприймають таке незалежне, неконтрольоване, не узгоджене з владою висловлювання, українці шукають нових лідерів і нових форм протесту.

Прикладами політичного стріт-арту є роботи донецького художника С.Захарова (арт-група "Myrzilka") як прояв антисепаратистського протесту. У техніці політичного стріт-арту виконані посвяти "Небесній сотні" та полеглим воякам та мирному цивільному населенню під час АТО. Терористи-колоуни та Смерть із з прапором "Новоросії" на вулицях Донецька; спецназівець, який замахнувся на беззахисну фігуру; Йосип Сталін у фуфайці двірника, який діловито змітає в купу символи миру, включаючи християнський хрест і мусульманський півмісяць; "гопники" у спортивних костюмах, які лузають насіння і под. – сучасний український політичний стріт-арт.

Політика (насамперед, внутрішня) сьогодні витісняється набором *інсталяцій*, постановочних мізансцен. Політичним успіхом вважається статична мізансцена, відбудована в потрібний момент в точній відповідності з режисерським задумом і лібрето розробників. Інсталяція є насамперед художньою технікою, яка використовує тривимірні об'єкти, призначені для зміни сприйняття простору людиною. Політичні інсталяції зазвичай виставляються не в музеях, а створюються тимчасово на публічному просторі у форматі малюнків, предметів, звуку і под.

Інсталяції в дусі часу є проявом опозиційності митця, його протесту проти дійсності. Так, художник Сергій Захаров (арт-група "Myrzilka") відомий інсталяціями на вулицях Донецька влітку 2014 року, які критикували дії "міністра оборони" "Донецької народної республіки" (ДНР) Ігоря Гірка (Стрелкова), командирів загонів "Новоросії" та дії сепаратистів на Донбасі. Перша інсталяція (11.07.2014) зображала намальованих на фанері фігури сепаратистів у формі ДНР за подобою відомого своїм слабоумством персонажа повісті М. Булгакова "Собаче серце" Поліграф Шарікова. Інсталяція "під чорта" образу бойовика А. Павлова на прізвисько "Моторола" була розміщена поблизу Палацу одруження, де за кілька днів до цього побував персонаж інсталяції. Третя робота зображала І. Стрелкова з поставленим до скроні пістолетом і супроводжувалася підписом "Просто зроби це!" (це митецька реакція на збитий 17.07.2014 р. малазійський "Boeing"). За свої сміливі інсталяції художник переслідувався терористичним угрупованням "ДНР", тривалий час перебував у полоні.

Жива творчість громади у Новорічну ніч–2014 найвиразніше проявилася у інсталяції суду над В. Януковичем, у якій кожен бажачий міг надягнути мантию та внести вирок. Іронічно-саркастичними були у час Євромайдану інсталяції чернівецького митця А. Федірко на тему цирку в політиці ("Circus Politicus", 31.01.2014). Натомість зловісна, але злободенна, інсталяція була представлена дніпропетровцям на День міста (13.09.2014) – тризуб-гільйотина із надписом "Люстрація".

Однією із постмодерних форм політичної участі є *флешмоб*. Початково флешмоб не був призначений для політичних акцій, дотримуючись девізу – "Флешмоб поза релігією, поза політикою, поза економікою". Флешмоби із політичними цілями були заборонені правилами, позаяк передбачалося, що це – форма вільного самовираження, мистецька акція, засіб соціального протесту через абсурдизацію, а не спосіб досягнення певних політичних цілей. Проте, така яскрава форма вираження ідей не могла опинитися поза увагою політичних сил, у тому числі й в Україні, де флешмоб швидко позиціонував свій політичний еквівалент – політичний флешмоб (політмоб). Сьогодні флешмоб укорінився у політику, керуючись головною метою – викликати у випадкових глядачів цікавість, бажання дізнатися, що відбувається. Він перетворився в нову форму демократичної активності громадян за мережевим принципом формування (в основі – горизонтальні, а не вертикальні зв'язки).

На перший погляд, флешмоби схожі на звичайні масові акції, але вони демонструють абсолютно новий принцип організації. Немає єдиного центру, який розсилає запрошення по горизонтальних чи вертикальних щаблях: ініціатором флешмобу може бути одна людина, флешмоб (само)організується шляхом ланцюгового поширення інформації неформальними каналами комунікації [4, с. 82]. Перший флешмоб в Україні відбувся 16.08.2003 р. о 17-й годині в Києві в торговому центрі "Глобус" на Майдані Незалежності. Заклик використати помаранчеву стрічку і колір на ознаку політичної позиції, розісланий українцям електронною поштою у жовтні 2004 р. окремі дослідники розглядають як флешмоб [3].

Заслужують окремої уваги численні патріотичні флешмоби у період Євромайдану, проти псевдореферендумів у Криму та на Донбасі, до Дня Конституції України та Дня Державного Прапора України, як бойкот російської продукції под. Популярними сучасними формами флешмобів є відправка однакових за змістом електронних повідомлень на офіційні сторінки політиків.

Одним із найоригінальніших флешмобів, який прийшов зі Заходу, але істотно переформатувався в Україні, є Ice Bucket Challenge, але на відміну від спрямування коштів на дослідження захворювання центральної нервової системи, українці вдавалися до крижаних обливань із передаванням естафети наступним трьом учасникам (і навіть колективам учасників) задля збору коштів на потреби армії й у благодійний фонд допомоги дітям, хворим на рак крові. Цей флешмоб (попри несерйозність – для людей поважних – форми) охопив далеко не лише молодь: крижану естафету першими просували саме ректори вузів, мери міст, топ-менеджери, політики, творчі особистості, духовенство. За допомогою такої форми мобілізації було зібрано мільйони гривень і врятовано немало життів. Тому флешмоб, на нашу думку, попри несприйняття його частиною громадськості – один із найдинамічніших методів згуртування громади, а значить – її зцементування, склеювання на вирішення спільної проблеми. Після набуття цим флеш-мобом популярності задля збільшення збору коштів були організовані колективні його форми з переданням

естафети трудовими колективами, навчальними закладами, ультрасами...

До типів політичних флешмобів можна віднести просування користувачами соціальних мереж, насамперед Facebook і Twitter хештегів для позначення тем, що становлять інтерес у мікроблогах мереж. У рамках флешмобу учасники розсилали заздалегідь заготовлені твіти англійською мовою, адресовані впливовим політикам, журналістам і громадським діячам по всьому світу.

На нашу думку, сьогодні втратили актуальність щонайменше дві традиційні характеристики політичного флешмобу:

1. *флешмоб – це дія молоді*. Вважаємо, що має значення не стільки вік, скільки соціальний статус і як наслідок – активність інтернет-комунікації (як стиль життя), хоч звичайно ж кількість користувачів Інтернету найбільша саме серед молодіжного прошарку. Проте багато флешмобів на соціально кричущу проблематику об'єднують людей різного віку, для прикладу – Ice Bucket Challenge, який в Україні залучив образно кажучи “від старого до малого”;

2. *флешмоб – це вуличне дійство*. Чимало із них проводяться, наприклад, у межах тієї ж віртуальної реальності, зокрема у соціальних мережах, шляхом поширення певних закликів, фото, зміни аватарів і под.

І хоч часто флешмоб характеризується як дія, яка не тягне за собою жодних наслідків, є одночасно й вчинком, й імітацією вчинку, безвитратною розвагою [4, с. 83] вважаємо, що українські флешмоби-2014, зумовлені революційними та воєнними подіями, переформатувалися на конкретний результат, дієвий внесок, наприклад, уже згадуваний Ice Bucket Challenge із фінансовою пожертвою на підтримку армії.

Політична дія у постмодерній реальності фрагментарна, провокативна, в її основі – гра. Однією із форм цієї гри є *перформанс*, зокрема і його різновид – політичний перформанс. Ми виходимо із методологічного підходу, за яким політичний перформанс – явище, яке виникло задовго до постмодерної доби, але якнайкраще вписується у соціокультурну матрицю сьогодення. За останні роки політичний перформанс міцно укорінюється як форма соціального протесту в Україні й уже засвідчив свою ефективність як технологія взаємодії (впливу).

Перформанс є символічною, ритуальною діяльністю індивіда чи групи з метою вразити інших. Поняття прийшло з царини мистецтва, позаяк термін первинно позначав форму акціоністського мистецтва, де твором є дії автора, за якими глядачі спостерігають у режимі реального часу. В основі перформансу лежить уявлення про творчість як спосіб життя, а його мета – не стільки правдоподібність, скільки виразність. Сьогодні чимало реальних подій театралізується, щоб вони могли потрапити в новини. В багатьох культурах перформанс безпосередньо пов'язаний із мріями, фантазіями, прагненнями вчинити недозволене. Межа між перформансом і звичайним життям досить умовна (доречно згадати підхід філософа-режисера першої половини ХХ ст. М. Євреїнова, який висунув ідею театральності нашого життя). М. Євреїнов захищав “театрократію” (тобто “домінування над нами театру”), вишукуючи повсюдно ознаки творчих змін світу

людиною. Головною метою політичного перформансу є не сам комунікативний акт, а завоювання уваги аудиторії. Адже політичний вибір багатьма здійснюється не після виваженого аналізу, а під впливом емоційного враження. Політика стає драмою персоналії, фокусується на скандалах та сенсаціях, які викликають необхідний емоційний відклик. Перформанс є комплексною комунікативною дією, де рівноцінною є і роль дійових осіб, і власне аудиторії. Сутність перформансу проявляється в його функції як способі маніфестації ідей і демонстрації ролі своїх прихильників.

Втіленням постмодерного перформансу була, на нашу думку, візуалізована форма протесту проти авторитарних законів від 16 січня 2014 р., які зокрема, забороняли носіння масок та шоломів під час мирних вуличних акцій. На народні віча кількох наступних днів протестувальники приходили у каструлях, мисках, друшляках, будівельних і військових касках, перев'язували обличчя шарфами, прикривалися розмальованими у блакитно-жовту тональність медичними масками. Автомобілісти зумисне оформлювалися у колони понад п'ять автівок. На спинах перехожих висіли плакати з написами: “Я – п'ятий! Не йди за мною!”. У креативні способи громада демонструвала своє ставлення до поправок, внесених до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” і процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян.

В. Горбатенко слушно зауважує, що у політиці постмодерн “виявляється в деінституціалізації масового руху протесту, у спонтанних політичних акціях, які залишаються поза межами контролю скільки-небудь сталої організації; у значній перевазі емоційного, ірраціонального над раціональним; у постійному порушенні стабільності, однастайності [1, с. 280], а його рисами є “відкритість, фрагментарність, визволення, плюралізм, руйнування зцентрованої структури, еклектичність, іронія, пародія, пастиш, саморефлексійність, кітч, гра” [1, с. 278]. Багатозначність, іронія, несподіваність інтерпретацій, зворотність смислу й оцінок, гра смислами, невизначеність, фрагментарність свідомості і культури, деканонізація, видимість, ілюзія існування замість реалістичності, колажність, перевага інтуїції над раціональністю, образність, метафоричність, невиразність [2, с. 78] – неповний перелік рис постмодерну, які проєктуються на політику.

Це добре ілюструють політичні перформанси з використанням державних символів – гімну, прапора, герба, зокрема їх кольорів, мелодики і под.). Національна символіка якнайкраще виражає уявлення про колективну спільноту “ми”, а тому активно використовується в критичні моменти, які вимагають мобілізації суспільства, наприклад, під час україно-російського збройного протистояння. Яскравим прикладом є арт-перформанси руфери Григорія Mustang Wanted (Павла Ушевця) до Дня Незалежності України (розфарбовування у ніч на 20.08.2014 р. шпиль будівлі на Котельницькій набережній у Москві у кольори українського прапора; підкорення 24.08.2014 р. будівлі Московського державного університету).

Велику кількість епатажних перформансів, у тому числі і політично спрямованих, проводить жіноча організація FEMEN, яка порушуючи певні символічні кордони проявляє, використовуючи жіноче тіло, інтерес до широкого спектра проблем. Їх постмодерність втілюється у яскравих перформансах, кічі, іронії, карнавалюванні (і пародіюванні). FEMEN пояснює свою епатажність тим, що традиційні форми активізації громадянськості похмурі, нецікаві, й відповідно не фіксується громадськістю та мас-медіа. Радикальний акт привертає увагу, наприклад, агресивні бої у багні з підніжками (за аналогією з політиками, які “поливають” один одного брудом,) як форма протесту проти нечесних політичних ігор під час виборчих перегонів (Київ, Майдан Незалежності, жовтень, 2008 р.).

Завдання політичного перформансу – ввести яскраву, запам’ятовувану інформацію. Він є скоріше способом естетизації політики, ніж засобом серйозної політичної боротьби, популяризує лідера (партію) і створює красиву картинку для ЗМІ. Політичні перформанси є невід’ємним атрибутом парламентаріїв, політичних партій. Яскравими прикладами є епатажний О. Ляшко (знесення трактором незаконної огорожі, розгром кувалдою незаконного казино і под.), “Правий сектор” (народна люстрація чиновників із використанням смітєвих баків, #TrashBucketChallenge).

Постмодерна суспільно-політична реальність відкидає усталені ціннісні орієнтації, нормативність, впорядкованість, суспільну організованість, натомість актуалізуються питання індивідуального саморозвитку й якості життя. Сьогодні важливо вивчати можливості новітньої нетрадиційної політичної комунікації, переваги та можливості її використання. Виходячи з останніх тенденцій розвитку публічної політики, театралізація та “конструювання” політичної дійсності набуватимуть зростаючої значущості для сучасного політичного процесу, а сприйняття політичних подій через призму видовищності та розважальності, неминуче набудуть нових форм і масштабів. Саме тому вивчення нетрадиційних форм політичної комунікації, нетипових форм соціального протесту ще чекає свого глибокого дослідження.

Список використаних джерел

1. Горбатенко В. Політичне прогнозування: теорія, методологія, практика / В. Горбатенко. – К. : Генеза, 2006. – 394 с.
2. Постол А. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність / А. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2010. – Вип. 42. – С. 69–79.
3. Романенко С. О толпе, флешмобе и задачах социологии / С. Романенко // Вестник Одесского национального университета. – 2005. – № 11. – С. 80–87.
4. Шерман О. Флешмоб як соціальне явище / О. Шерман // Особистість в екстремальних умовах. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів : ЛДУБЖД, 2013. – С. 81–83.

References

1. Horbatenko V. Politychne prohnozuvannya: teoriya, metodolohiya, praktyka / V. Horbatenko. – K. : Heneza, 2006. – 394 s.
2. Postol A. Postmodernizm yak suchasna suspil'no-politychna realnist / A. Postol // Humanitarny visnyk Zaporizkoyi derzhavnoyi inzhenernoyi akademiyi. – 2010. – Vyp. 42. – S. 69–79.
3. Romanenko S. O tolpe, fleshmobe y zadachakh sotsyolohyy / S. Romanenko // Vestnyk Odesskoho natsyonal'noho unyversyteta. – 2005. – № 11. – S. 80–87.
4. Sherman O. Fleshmob yak sotsial'ne yavyshe / O. Sherman

// Osobystist v ekstremalnykh umovakh. Zbirnyk materialiv VI Vseukrayins'koyi naukovy-praktychnoyi konferentsiyi. – Lviv : LDUBZhD, 2013. – S. 81–83.

Khoma N. M., Doctor in Politic Science, Associate Professor at the Department of theory and history of political science of Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine, Lviv), khoma.nata@gmail.com

Imaging as a characteristic of postmodern political action

There is analyzed modernization of role-behaviour, new samples of political behaviour in post-modern reality under conditions of information and communication revolution. It is noted that at the age of postmodernism participation and self-expression of the person are actualized through creative forms of mass participation. There is proved research hypothesis that in the postmodern era visualization with game elements maximizes the effectiveness of political action. Attention is drawn to that new forms of political action have emotional charge effect and common deed sense. It is proved that new forms of political action have emotional charge effect and common deed sense. There exists a strong convergence of policies with different art forms. There are analyzed four forms of postmodern political action visualization: street art, installation, flash-mob, performance.

Keywords: postmodern, political action, installation, performance, flash mob, street art.

Хома Н. М., доктор политических наук, доцент кафедры теории и истории политической науки, Львовский национальный университет им. Ивана Франко (Украина, Львов), khoma.nata@gmail.com

Визуализация как характеристика постмодерного политического действия

Анализируется модернизация ролевого поведения, новейшие образцы политического поведения в постмодерной реальности в условиях информационно-коммуникационной революции. Отмечается, что в эру постмодерна актуализируется участие и самовыражение личности через креативные формы массового участия. Обосновывается исследовательская гипотеза о том, что в эру постмодерна путем визуализации с элементами игры достигается максимальная эффективность политического действия. Обращается внимание, что новейшие формы политического действия создают эффект эмоциональной подзарядки и оцущения общего дела. Доказывается, что эффективное политическое действие должно быть эмоционально окрашенным. Отмечено конвергенцию политики с разными художественными формами. Анализируются четыре формы визуализации постмодерного политического действия: стрит-арт, инсталляция, флешмоб и перформанс.

Ключевые слова: постмодерн, политическое действие, инсталляция, перформанс, флешмоб, стрит-арт.

* * *

УДК 327.5

Антонюк О. А.
здобувач кафедри політології, Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара (Україна, Дніпропетровськ), kafr01@ukr.net

СУДОВА ВЛАДА ТА ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ

Розглядаються питання сутності правової глобалізації та її впливу на трансформацію судової політики. Правова глобалізація розглядається як універсалізація юридичної мови, правових норм, створення універсальних юридичних інструментів і загального визнання основних цінностей, таких як демократія, права людини, правова держава. Також вона пов'язана з формуванням глобальних нормативно-правових механізмів, що забезпечують не тільки широке міжнародне співробітництво в галузі права, але і синхронність інституційних нововведень в політиці різних держав. Пристосування права до умов глобалізації враховує зміни статусу національної держави, в тому числі скорочення її суверенітету, посилення відносності понять територій і кордонів. Особлива увага приділяється формуванню глобальної системи міжнародного кримінального судового переслідування.

Ключові слова: судова влада, правова глобалізація, глобальна система міжнародного кримінального судового переслідування, Бальтазар Гарсон.

Помітною зростаючою тенденцією суспільного життя на початку XXI століття є інтернаціоналізація та уніфікація права, екстериторіалізація правосуддя, а в цілому – свого роду правова глобалізація. Цей на перший погляд скоріше правовий феномен, здійснює потужний політичний вплив, а відповідні судові органи і їх рішення мають значною мірою політичний характер, що й зумовлює актуальність і значимість їх розгляду в контексті розкриття впливу правової